

التحديات الأمنية في البحر الأحمر منذ السابع من أكتوبر وحماية السيادة الوطنية

الباحث/ علي هادي علي الدولي

محافظة حجة – مديرية وشحة

ماجستير التربية البدنية والرياضية – قسم التدريب العام – جامعة الحديدة

بكالوريوس شريعة وقانون – جامعة اليمن والخليج

المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم

الجمهورية اليمنية – صنعاء – 1446هـ | 13-15 سبتمبر 2025م

الملخص

تناول البحث التحديات الأمنية في البحر الأحمر منذ 7 أكتوبر 2023 ودورها في تهديد السيادة الوطنية اليمنية. استخدم المنهج الوصفي المسحي لتحليل طبيعة التهديدات الناتجة عن محاولات عسكرية البحر الأحمر من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بحجة حماية الملاحة، بينما الهدف الحقيقي هو ضمان التفوق الصهيوني. خلص البحث إلى أن اليمن، بامتلاكه أطول ساحل على البحر الأحمر، فرض معادلة ردع جديدة عبر استهداف السفن المرتبطة بالكيبان المحتل نصره لغزة، مما أكد أن حماية السيادة الوطنية تتطلب قوة بحرية رادعة وإرادة سياسية مستقلة. وأوصى بتطوير القدرات البحرية اليمنية وتفعيل الدور القانوني والدبلوماسي لحماية السيادة.

الكلمات المفتاحية: البحر الأحمر، السيادة الوطنية، التحديات الأمنية، طوفان الأقصى، باب المنذب، اليمن

المقدمة

إن طبيعة النزعة العدوانية المرتبطة بالمشروع الصهيوني، وامتلاكه لأحدث أدوات القتل والتدمير، ولدت لديه نزعة الاستعلاء ومحاولة السيطرة على المناطق الاستراتيجية. وتعد جزيرة العرب من أهم المواقع الجيوستراتيجية عالمياً، ما جعلها محط أطماع قوى الاستكبار العالمي. وبما أن طرق هذه الدول تمر عبر البحر الأحمر لتجارتها وقواتها، ظهرت العديد من المخاطر الأمنية ومحاولات عسكرية البحر الأحمر بحجة مكافحة الإرهاب وتأمين حرية الملاحة.

وباعتبار اليمن دولة مطلة على البحر الأحمر، وتمتلك أطول شريط ساحلي عليه بطول يقارب 2400 كيلومتر، فقد نالت النصيب الأكبر من تلك التحديات، مما يفرض عليها الاضطلاع بدور الأمن البحري لتعزيز السيادة الوطنية وتأمين حرية الملاحة البحرية الدولية ونصرة المستضعفين، في ظل قيادة وطنية غير خاضعة للإملاءات الخارجية.

مشكلة البحث:

كون البحر الأحمر منطقة جيوستراتيجية مهمة، فإنه أصبح محط أنظار القوى العالمية المتصارعة على النفوذ. يتناول هذا البحث: ما طبيعة هذه التحديات الأمنية؟ وما حتمية بسط السيطرة الأمنية على هذه المنطقة كونها جزءاً من السيادة الوطنية؟

أهداف البحث:

1. تحديد طبيعة التحديات الأمنية في البحر الأحمر.
2. كشف أهداف العدو من عسكرية البحر الأحمر.
3. بيان أهمية حماية السيادة الوطنية.
4. التأكيد على أهمية مواصلة تحديث وبناء قدرات الجيش اليمني لحماية السيادة الوطنية من أي اعتداء خارجي.

أهمية البحث:

في ظل التوترات العالمية وصراع الأقطاب على النفوذ، تبرز مشكلات أمنية في مختلف أنحاء العالم. وتكمن أهمية البحث في كون البحر الأحمر أصبح موضوع اهتمام الباحثين كونه موقعاً ذا أهمية في مختلف المجالات الحيوية.

مصطلحات البحث:

التحديات الأمنية: هي المشكلات أو الصعوبات التي تواجه الدول وتعيق تقدمها، وتشكل عائقاً أمام تحقيق أمنها واستقرارها - ومصالحها الحيوية الذاتية والمشاركة
السيادة الوطنية: هي ممارسة السلطة الحاكمة في الدولة لمظاهر السيادة الداخلية والخارجية دون خضوع لجهة أخرى، باعتبارها - السلطة العليا في إقليم الدولة

منهجية البحث: اعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي لملاءمته لطبيعة الدراسة وحادثة موضوعها

حدود الدراسة:

الحد الزمني: 2024-2025م -

الحد المكاني: صنعاء - 1446هـ -

المبحث الأول: التحديات الأمنية في البحر الأحمر

مع انطلاق عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، انطلق الموقف اليمني المساند لغزة. وردًا على العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف المياه الإقليمية والأراضي اليمنية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية السفن والبوارج الأمريكية والبريطانية في إطار الدفاع عن النفس. وأعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف "حارس الازدهار" لمواجهة العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، إلا أن كثيرًا من الدول امتنعت عن المشاركة لإدراكها أن الموقف اليمني دوافعه إنسانية

لقد فرض اليمن معادلة جديدة في توازن القوى بالبحر الأحمر، ومنع عبور السفن الإسرائيلية والسفن الداعمة لها، مما أثبت أن الهيمنة الأمريكية في المنطقة ليست قدرًا محتومًا. ويُعد باب المندب "حجرة العالم" لأنه يربط الشرق بالغرب

بدأت القوات المسلحة اليمنية في 19 نوفمبر 2023 باستهداف السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر والعربي بهدف وقف الحرب على غزة. وفي 9 ديسمبر 2023 وسعت دائرة الاستهداف لتشمل جميع السفن المتجهة إلى الموانئ المحتلة. بعد لتعليق الملاحة عبر البحر "MSC" الاستيلاء على سفينة "غالاكسي ليدر" توالى العمليات، ما دفع شركات كبرى مثل "ميرسك" و الأحمري مؤقَّتًا

المبحث الثاني: حماية السيادة الوطنية

السيادة تعني أن السلطة الحاكمة هي السلطة العليا داخل إقليمها، وتتمتع بالاستقلال داخليًا وخارجيًا. ونظرًا لفشل التحالفات البحرية الغربية التي تضم أكثر من 34 دولة في حماية الأمن البحري، برز الدور اليمني كفاعل أساسي. وقد أثبتت عملية طوفان الأقصى 2023 أن استخدام القوة له حدود، وأن حماية السيادة الوطنية تأتي من القوة السياسية الحكيمة التي تحمي إقليمها وتفرض دستورها دون تدخل خارجي

الخاتمة:

أثبتت الأحداث منذ 7 أكتوبر 2023 أن البحر الأحمر ليس مجرد ممر مائي، بل ساحة صراع على السيادة والنفوذ. وقد نجح اليمن في فرض معادلة ردع جديدة أكدت أن حماية السيادة الوطنية تبدأ من حماية الممرات الحيوية. وتوصي الدراسة باستمرار تطوير القدرات الدفاعية البحرية، وتعزيز التحالفات الإقليمية الراضة للهيمنة، وتوثيق الموقف اليمني قانونيًا وإنسانيًا

المصادر والمراجع:

1. إبراهيم عبد القادر محمد، التحديات الداخلية والخارجية المؤثرة على الأمن الوطني الأردني، جامعة الشرق الأوسط، 1999.
2. عمر بن أبو بكر أحمد باخشب، سيادة الدولة في ظل التطورات الدولية: دراسة تحليلية، كلية الحقوق، جامعة البحرين، 2021.
3. خالد علي الرويشان، أمن البحر الأحمر والأطماع الدولية وموقف الدول المشاطئة والموقف اليمني المساند لفلسطين 1445هـ، ورقة عمل، المنتدى السياسي.
4. عدنان نعمه، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1978.
5. أندرو باسيفيتش، الإمبراطورية الأمريكية: حقائق وعواقب الدبلوماسية الأمريكية، الدار العربية للعلوم، 2023.
6. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، خطاب أسبوعي، 7 ذو الحجة 1445هـ.
7. سيف نصرت توفيق، السياسة الأمريكية تجاه التهديدات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، قضايا سياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة تكريت، 2024.
8. عهدة أحمد السيد، موقف البحرين من تحالف حماية البحر الأحمر، منتدى فكرة، معهد واشنطن، 2024.